

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 28/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10793848

Felipe do Prado Leite¹

RESUMO

As pequenas e médias empresas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer economia, entretanto, o grande problema apresentado é que sua limitação em recursos econômicos, humanos e técnico pode frear o seu desenvolvimento, tendo em vista a não possibilidade de utilizar as melhores práticas e técnicas de gestão do mercado. Com base no contexto apresentado que a presente pesquisa tem o objetivo de apresentar a implementação do SGQ baseado na ISO 9001 de forma sistemática, considerando as peculiaridades que se associam as pequenas e médias empresas. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica, onde foram levantadas as principais e mais atualizadas publicações que acercam e tratam do assunto, a partir dessas, foi realizada a compilação do conteúdo para que um roteiro de aplicação do SGQ da norma fosse aplicável avaliando e analisando a situação de cada organização. Os resultados apresentados detalham uma abordagem

apresentada de forma categorizada, onde as empresas podem realizar a aplicação do SGQ através de níveis de maturidade e ciclos diferentes conforme se considera o estágio do processo de implementação da norma. A partir da pesquisa realizada é possível conferir que empresas de menor porte podem se tornar mais competitivas através da utilização e implementação de certificações que são reconhecidas internacionalmente para melhorar o desenvolver o seu negócio.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade. ISO 9001. Pequenas e Médias Empresas.

1 INTRODUÇÃO

As pequenas e médias empresas (PME) desempenham um papel crítico nas economias em todo o mundo. Para se manterem competitivas, as PME devem ser capazes de entregar produtos e serviços de alta qualidade no prazo e a um custo razoável. Em resposta a essas pressões competitivas e à demanda dos clientes, muitas PME desenvolveram sistemas de gestão da qualidade ISO 9001 (BAYATI; TAGHAVI, 2019).

Existe um consenso geral na literatura de que as PME possuem características únicas que influenciam a implementação de um SGQ. Em um estudo representativo amplamente citado, Ghobadian e Gallear (2019) que compararam as características comuns de PME com grandes organizações com base na estrutura organizacional, procedimentos, comportamento, processos, pessoas e contato com relação às grandes organizações, as PME tendem a ter menos camadas de gerenciamento, regras e procedimentos informais, uma cultura fluida, um sistema simples de planejamento e controle, recursos humanos e financeiros modestos e uma base de clientes limitada.

Reconhecendo que existem diferenças entre PME e grandes organizações, vários artigos foram publicados com foco na aplicação da ISO 9001 e princípios mais amplos de gestão da qualidade total (TQM) para PME. A literatura revela que existem resultados contraditórios sobre se a implementação da ISO 9001 ajudar ou não a melhorar o desempenho

das PME. Por exemplo, em um estudo de PME realizado por Rahman (2020) descobriu que não há diferença significativa entre PME com e sem certificação ISO 9001 no que diz respeito à implementação de TQM com relação ao desempenho organizacional.

No entanto, em um estudo com PME apresentado por Bayati e Taghavi (2019) concluíram que a obtenção da certificação ISO 9001 melhorou o desempenho das empresas estudadas. Da mesma forma, Koc (2019) descobriu que as PME ganham benefícios significativos com a implementação dos padrões ISO 9000.

A ISO 9001 é uma norma internacional que especifica os requisitos básicos para um SGQ. Os dois objetivos principais do padrão são ajudar uma organização a demonstrar sua capacidade de atender aos requisitos regulatórios e do cliente e aumentar a sua satisfação. Para esse fim, a norma contém cláusulas de requisitos-chave com foco em o SGQ em geral, responsabilidade de gerenciamento, gerenciamento de recursos, realização do produto e medição, análise e melhoria (DIMARA et al., 2019).

Sendo assim se levanta o problema de como é possível implementar e aplicar o SGQ regulamentado pela ISO 9001, no qual empresas de pequeno e médio porte, apresentam diferentes limitações, relacionadas a recursos humanos, econômico e de tempo.

Dessa forma que o desenvolvimento de uma abordagem sistemática para a implementação da ISO 9001 deve ajudar os gestores das PME a aumentar a possibilidade de uma implementação bem-sucedida. Em particular, é necessária orientação sobre como reconhecer o estado inicial, reconhecer o estado desejado e definir um caminho para navegar na transição.

Com base no contexto apresentado que o presente trabalho tem como objetivo detalhar um processo de implementação da ISO 9001 em pequenas e médias empresas, considerando os limites de recursos

humanos e econômicos os quais as organizações com essas estruturas possuem.

Para a realização dessa pesquisa será demonstrando então uma revisão bibliográfica, onde será levantado diversas literaturas, referente ao tema e assunto tratado, considerando os autores e banco de dados renomados no meio acadêmico nos últimos 5 anos. Onde partir das informações obtidas, será realizado então o seu tratamento e análise para aplicação e demonstração com efeito analítico e crítico pelo conteúdo apresentado pela literatura e autores tratados.

2 SISTEMA DE QUALIDADE DA ISO 9001

A implementação de um sistema em conformidade com a ISO 9001 deve reconhecer que é apenas uma etapa no desenvolvimento de longo prazo de um SGQ em melhoria contínua. Isso é ilustrado na Figura 1.

Infelizmente, é comum que a ISO 9001 seja considerada um meio para um fim, onde a implementação de um SGQ não é o objetivo principal, mas sim a certificação. Como resultado, as PME podem acabar com pilhas de documentação esperando para serem processadas que não agregam valor, mas custo.

Figura 1 – Implementação contínua do SGQ.

Fonte: Adaptação de Kaynak (2021).

De acordo com os requisitos da ISO 9001, uma organização deve desenvolver apenas seis procedimentos documentados:

1. Controle de documentos;
2. Controle de registros de qualidade;
3. Auditorias internas;
4. Controle de não conformidades;
5. Ação corretiva;
6. Ação preventiva.

Um manual de qualidade e vários registros também são necessários. O desenvolvimento de outros procedimentos, instruções de trabalho e outros documentos fica a critério da organização. Desde o início do processo, é essencial que as PME estabeleçam uma visão equilibrada entre um enfoque de curto prazo (marketing / vendas) e um enfoque de longo prazo (alcançar consciência de qualidade em toda a empresa por meio do TQM). A documentação deve ser considerada como um facilitador ao longo desse caminho e as PME devem se proteger contra a criação de documentação desnecessária.

No entanto, mesmo quando tal visão é adotada, muitas PME lutam para passar de seu estado inicial para um SGQ ISO 9001 totalmente funcional. Dessa forma, analisando a pesquisa de Psomas e Pantouvakis (2020), Ismyrlis et al. (2020) e Chatzoglou et al. (2020). Se adaptou um esquema dos estados iniciais de uma organização em termos da existência e funcionalidade do SGQ, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Esquema dos Estados Iniciais em termos de Existência e Funcionalidade do SGQ ISO 9001.

Fonte: Adaptação de Psomas, Pantouvakis (2020); Ismyrlis et al. (2020); Chatzoglou et al. (2020).

Ao longo do presente trabalho, a implantação do SGQ é equiparada à documentação exigida pelo padrão da norma, enquanto a funcionalidade que será apresentada no tópico posterior é equiparada a um SGQ operado com eficácia que leva ao aumento da satisfação do cliente e à melhoria contínua dos resultados de negócios. Um SGQ bem-sucedido deve ser totalmente funcional e devidamente documentado. Com isso em mente, existem quatro estados principais nos quais as PME podem estar localizadas no início do processo de implementação, sendo:

1. Não implantada: Sem documentação, sem funcionamento. Este é o estado em que não há indicação da existência e funcionalidade do SGQ. Não existe nenhuma documentação e nenhum processo está em vigor para ajudar a garantir a qualidade do produto.

2. Implantada de forma informal: Sem documentação, algum nível de funcionamento. Muitas PME apresentam uma estrutura orgânica caracterizada pela ausência de padronização e pela prevalência de relações de trabalho frouxas e informais. As PME que operam neste estado são mais propensas a confiar nas pessoas do que no sistema. Em tais situações, o pessoal-chave pode resistir à documentação por duas razões principais "(1) a documentação é considerada uma perda de tempo

e (2) a documentação de processos e procedimentos torna o indivíduo menos confiável”. As PME neste estado executam alguns ou todos os processos exigidos pela ISO 9001 e o SGQ pode funcionar razoavelmente bem. No entanto, eles não estão dispostos e prontos para documentar esses processos, a menos que haja uma mudança cultural liderada pela alta administração.

3. Implantada sem funcionamento: Algum nível de documentação, nenhum funcionamento. As PME classificadas neste estado têm processos e procedimentos documentados em algum grau; no entanto, os documentos geralmente não são seguidos e não refletem necessariamente a maneira real pela qual a organização realiza suas operações e gestão. Esta situação destaca o fato de que a mera existência de documentação não leva necessariamente a um SGQ funcional. Além disso, tal situação pode ajudar a perpetuar a visão de que a ISO 9001 é uma forma de as PME comercializarem seus produtos e serviços, mas que a implementação da norma requer pilhas de documentos que não oferecem nenhum valor.

4. Implantada formalmente: Algum nível de documentação, algum nível de funcionamento. Cada PME considerado neste estado atinge uma combinação única da existência e funcionalidade de processos e procedimentos que podem ou não ser exigidos pela ISO 9001. Conforme ilustrado na Figura 2, esta situação está mais próxima do estado desejado de funcionalidade total (100 %) do SGQ ISO 9001 e documentação completa (100%) desta funcionalidade.

2.1 Mudando o SGQ do Estado Inicial Para o Estado Desejado

As características únicas de cada PME afetarão o processo de implementação e os elementos constituintes de cada etapa de maneiras diferentes. Depois de determinar seu estado inicial, a organização deve formular a abordagem de implementação única que a levará ao estado ideal representado na Figura 3. Com base nessa premissa, a Figura 4

mostra as diferentes maneiras que uma PME pode mover de seu estado inicial para o desejado estado de 100% “Formalmente funcional” ISO 9001 SGQ. Cada uma das transições na Figura 4 é discutida abaixo.

Figura 3 – Transição do estado inicial para o estado ideal.

Fonte: Adaptação de Naveh e Marcos (2019).

Figura 4 – Instruções para formular uma abordagem de implementação.

Fonte: Adaptação de Psomas, Pantouvakis (2020); Ismyrlis et al. (2020); Chatzoglou et al. (2020).

1. Implantada de forma informal para formalmente funcional: Uma vantagem de ser uma PME na economia global de hoje é a flexibilidade e agilidade em face das mudanças nas condições. A necessidade de reagir rapidamente pode ajudar a criar em algumas PME uma cultura que se

opõe ao estabelecimento de processos e procedimentos claros. Os processos e procedimentos, neste caso, são inicialmente informais na organização e na mente dos colaboradores. A primeira coisa que precisa ser feita nesta situação é ajudar a alta administração a entender a importância de ter um SGQ totalmente funcional e documentado e as mudanças organizacionais necessárias para alcançá-lo. Feito isso, o treinamento deve ser fornecido para aumentar a conscientização de toda a organização sobre o SGQ e para facilitar o desenvolvimento da documentação necessária. A seleção de um representante da administração competente para comunicar e reforçar continuamente a visão para toda a organização é particularmente crítica.

2. Implantada formalmente para formalmente funcional: Para PME que alcançam algum grau de funcionalidade e documentação no gerenciamento de seu sistema de qualidade, a transição para um SGQ totalmente funcional e documentado será menos dramática do que nos outros casos. É provável que as PME neste estado tenham uma base sólida para construir, incluindo uma cultura organizacional influenciada por uma alta administração comprometida que apoia a educação e o treinamento necessários. Considerações para iniciar a transição para um SGQ 100% funcional levam em conta documentar os processos atuais que são feitos informalmente ou iniciar a realização de processos que não foram executados anteriormente, levando em consideração o nível de maturidade da organização com relação ao SGQ.

3. Implantada sem funcionamento para formalmente funcional: Neste estado, as PME já possuem a documentação necessária para a implantação da ISO 9001. No entanto, ter a documentação exigida em vigor apenas garante a “existência” do SGQ. Este “não funcionamento” do SGQ é relativamente comum em PME certificadas de acordo com a versão de 2019 da ISO 9001. Para implementar um SGQ ISO 9001:2020 que ajudará a organização a aumentar a satisfação do cliente e a melhoria contínua, as PME deveram superar vários desafios críticos. Isso inclui uma perspectiva de curto prazo da alta administração, a pressão para obter a

certificação ISO 9001 o mais rápido possível, excesso de confiança em consultores externos, falta de gastos com treinamentos interno, falta de planejamento de SGQ e um produto ao invés de um foco de processo.

4 e 5. Não implantada para formalmente funcional: Uma característica típica das PME neste estado é a “suborganização”, termo explicado por Yauch e Steudel (2019). Nesse contexto, suborganização descreve uma empresa que carece de sistemas, políticas e procedimentos estruturados. Os membros da organização aceitam essa condição como um padrão normal e não desejam necessariamente um sistema mais estruturado. “Os problemas associados a sistemas suborganizados incluem a dissipação de energia humana devido à falta de direção, indisponibilidade de informações relevantes e realização de tarefas ineficiente ou não confiável” (YAUCH; STEUDEL, 2019). Portanto, um dos maiores obstáculos à introdução de novos processos e procedimentos nessas PME em particular é a realização da gestão e a capacidade dos proprietários gerentes de modificar seu comportamento e estilo de gestão. Um ponto de partida importante na resolução desses problemas é ser explícito e disciplinado sobre as metas e objetivos, funções e responsabilidades, e promover o compromisso com o SGQ em todos os níveis. O tempo necessário para que essas mudanças culturais aconteçam é geralmente maior do que o tempo “desejado” para a organização ser certificada pela ISO 9001. A Figura 4 ilustra que as PME neste estado estão, portanto, em risco de acabar com um dos dois estados na busca de um SGQ totalmente funcional e documentado: (1) implantada sem funcionamento, que é representada ao longo do Caminho 4 ou (2) implantada de forma informal, que é representado ao longo do Caminho 5.

2.2 Principais Considerações na Implementação da ISO 9001 em PME

Existem muitos problemas que devem ser resolvidos ao mover o SGQ do estado inicial para o estado desejado. Por exemplo, todas as organizações que implementam a ISO 9001 precisarão considerar a cultura única dentro da organização, seu tamanho e os recursos disponíveis. Além

desses pontos amplamente discutidos, de acordo com Bayati e Taghavi (2019), Dimara et al. (2019), Ghobadian e Gallear (2019), três questões que merecem atenção especial são (1) consideração do SGQ como uma função paralela, (2) treinamento e (3) auditoria. Os principais pontos associados a essas questões são discutidos a seguir.

a) Consideração do SGQ como função paralela:

No caso de todas as transições representadas na Figura 4, os benefícios reais do SGQ são mais prováveis de serem experimentados se o SGQ for implementado diretamente na estrutura central da organização. As PME devem ser cautelosas contra o estabelecimento de um SGQ executado separadamente em paralelo com seus outros sistemas. Em PME, o subsistema paralelo mais comumente se apresenta como um departamento de garantia de qualidade separado ou, em alguns casos, como um departamento ISO 9001. As possíveis razões para isso podem incluir a existência de limites departamentais rígidos em algumas PME ou a ênfase excessiva nas atividades essenciais. Como observam Yauch e Steudel (2019), as PME tendem a concentrar sua atenção em atividades de rotina necessárias (como vendas, produção, transporte, etc.), em vez de atividades destinadas a melhorar processos ou sistemas. Se uma PME insiste em estabelecer um departamento de qualidade separado, seu nível de eficácia pode ser aumentado incorporando o SGQ em sistemas organizacionais amplamente usados, onde for prático. A integração é em grande parte uma função de quão bem o SGQ consegue compartilhar informações com outros subsistemas e sua capacidade de se alinhar com as políticas, normas, objetivos e valores em vigor em toda a organização.

b) Treinamento:

Nas PME, o treinamento e o desenvolvimento de pessoal são mais propensos a serem limitados e em pequena escala devido aos recursos humanos e financeiros modestos e à ausência de um orçamento

específico para treinamento. Para prevenir os problemas decorrentes da falta de educação e treinamento, duas coisas devem ser feitas:

1. Educação da Alta Administração: A centralização dos processos de tomada de decisão em muitas PME significa que a gestão pode ser o principal obstáculo para a mudança ou o principal catalisador para a mudança. Portanto, qualquer abordagem para a implementação da ISO 9001 deve envolver educação considerável para a alta administração da organização para criar consciência e compreensão do processo de implementação como uma iniciativa de mudança. A implementação de um SGQ totalmente funcional e documentado requer motivação da alta administração para avaliar, alcançar e implementar as medidas necessárias para atender aos critérios dos padrões.

2. Educação e treinamento de funcionários: as PME estão frequentemente sob pressão para obter rapidamente o registro da ISO 9001. Atender aos requisitos da norma em um curto período de tempo pode ser um obstáculo formidável para uma pequena empresa. Uma vez que a maioria das PME não possui o conhecimento necessário internamente, elas podem estar inclinadas a contratar especialistas externos para fornecer o conhecimento técnico e a mão de obra necessários. No entanto, ter um SGQ funcional e documentado exige mais do que isso. Requer garantir que todos os funcionários da organização saibam claramente o que se espera deles e como podem contribuir para a realização dos objetivos de suas organizações. Isso provavelmente exigirá a preparação e implementação de um plano de treinamento adaptado especificamente às características únicas e ao nível de maturidade da PME.

C) Auditoria.

Conforme enfatizado um SGQ não produzirá os resultados esperados a menos que esteja totalmente funcional. Embora a auditoria deva, portanto, verificar a existência da documentação necessária, ela também deve se concentrar na funcionalidade do SGQ. A medição da

funcionalidade e dos impactos qualitativos e financeiros de um SGQ tem sido objeto de vários estudos, incluindo Kaynak (2021). Entre as categorias utilizadas para medir a funcionalidade e a melhoria do desempenho, duas são particularmente notáveis para os nossos propósitos: o comprometimento da gestão e o envolvimento dos funcionários. Um SGQ não pode ser funcional na ausência dessas duas características. Portanto, no mínimo, os auditores internos e externos devem verificar continuamente o compromisso da alta administração com o aumento da conscientização e melhoria da qualidade em toda a empresa, além do envolvimento dos funcionários no projeto, implementação, operação e melhoria dos processos e procedimentos relacionados à qualidade.

3 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve o objetivo de apresentar e detalhar o processo de implementação e aplicação do SGQ da ISO 9001 em pequenas e médias empresas visando a sua qualificação organizacional e desenvolvimento dentro de um mercado cada vez mais competitivos, onde mesmo as empresas com recursos limitados, podem se estruturar para melhor atender aos clientes e assim melhorar os seus resultados.

Como introduzido e contextualizado inicialmente o SGQ é o meio pelo qual qualquer organização integra a sua estrutura, processos, recursos para implementar a controle da qualidade, onde é realizado o planejamento, organização e gerenciamento dos procedimentos adotados pela empresa na realização de seus serviços ou desenvolvimento do produto, visando ter resultados finais mais satisfatórios através da satisfação do cliente.

E assim, o meio mais adequado para adequar toda a estrutura de uma empresa é através da implementação e aplicação da ISO 9001, que possui uma certificação reconhecida internacionalmente, com o propósito de qualificar os processos de gestão de qualidade adotados pelas empresas. Tendo isso em vista que utilizar e implementar as práticas da

regulamentação, acabou-se tornar-se fundamental, dessa forma, se demonstrou no presente trabalho o seu processo adaptado para as PME.

Uma ampla variedade de metodologias e técnicas tem sido usada para implementar a ISO 9001. No entanto, a implementação bem-sucedida da ISO 9001 em PME pode ser difícil. Uma das principais razões para isso é que muitas PME negligenciam a complexidade dos processos de implementação e as mudanças organizacionais que são necessárias para garantir que o SGQ seja totalmente funcional.

Através da pesquisa realizada se avaliou e considerou que para desenvolver e implementar um SGQ ISO 9001 totalmente funcional, é essencial que uma PME identifique corretamente o estado inicial de seu SGQ e o caminho que ele seguirá para atingir o estado desejado.

Dessa forma, a presente pesquisa contribuiu exclusivamente para esse desafio, identificando os estados iniciais principais e caminhos do estado ao desejado. A identificação explícita dos estados e caminhos iniciais ajudará os gerentes dentro das PME a entender o processo de implementação da ISO 9001 e as questões fundamentais que eles devem abordar. Isso deve ajudar as PME a evitar falhas de implementação em suas organizações.

Em particular, se indica que para PME que a ISO 9001 não pode ser um sistema baseado em documentação, pois esse é o principal aspecto considerado como complexidade na sua atribuição a esses tipos de organizações. Embora isso possa indicar que o SGQ existe, não garante sua funcionalidade.

Portanto, é possível concluir e verificar a apresentação de um processo sistemáticas de implementação da ISO 9001 em PME empresas, onde são apresentados todos os passos para a melhoria da sua gestão da qualidade, pois um SGQ totalmente funcional leva ao aumento da satisfação do cliente e à melhoria contínua dos resultados de negócios.

Embora a existência de documentação seja um requisito fundamental de um SGQ funcional da ISO 9001, ela não é suficiente por si só.

4 REFERÊNCIAS

BAYATI A.; TAGHAVI, A. The impacts of acquiring ISO 9000 certification on the performance of SMEs in Tehran. **The TQM Magazine**, 19(2):140-149, 2019.

CHATZOGLOU, P.; CHATZOUEDES, D. KIPRAIOS, N. The impact of ISO 9000 certification on firms' financial performance. **International Journal of Operations & Production Management**, 35:1, 145-174, 2020.

DIMARA, E.; SKURAS, D.; TSEKOURAS, K.; GOUTSOS, S. Strategic orientation and financial performance of firms implementing ISO 9000. **International Journal of Quality & Reliability Management**, Vol. 21 No. 1, pp. 72-89, 2019.

GHOBADIAN, A.; GALLEAR, D. TQM and organization size. **International Journal of Operations and Production Management**, 17(2):121-163, 2019.

ISMYRLIS, V.; MOSCHIDIS, O.; TSIOTRAS, G. Critical success factors examined in ISO 9001:2018-certified Greek companies using multidimensional statistics. **International Journal of Quality & Reliability Management**, 32:2, 114-131, 2020.

KAYNAK, H. The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. **Journal of Operations Management**, 21(4):405-435, 2021.

KOC, T. The impact of ISO 9000 quality management systems on manufacturing. **Journal of Materials Processing Technology**. 186:207-213, 2019.

NAVEH, E. and MARCUS, A. Achieving competitive advantage through implementing a replicable management standard: installing and using ISO 9000. **Journal of Operations Management**, Vol. 24 No. 1, pp. 1-26, 2019.

PSOMAS, E.; PANTOUVAKIS, A. ISO 9001 overall performance dimensions: an exploratory study. **The TQM Journal** 27:5, 519-531, 2020.

RAHMAN, S. A comparative study of TQM practice and organizational performance of SMEs with and without ISO 9000 certification.

International Journal of Quality and Reliability Management, 18(1):35-49, 2020.

YAUCH, C. A.; STEUDEL, H. J. Cellular manufacturing for small businesses: key cultural factors that impact the conversion process. **Journal of Operations Management**. 20(5):593- 617, 2019.

¹felipeprado.eng@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil